

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 669-673
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14185081)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14185081>

Pengaruh Asuransi Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan PT. Bank SUMUT

Mahdiah Nadiyah¹, Dedek Jihan Nasution², Viona Enjelita Simaremare³, Hairani Siregar⁴

¹²³⁴Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
 Email : mahdiah2607@gmail.com¹, dedekjihhan09@gmail.com², vionaenjelita07@gmail.com³,
hairanisiregar71@gmail.com⁴

Abstract

Employees in Indonesia are one of the important components of the country's economy. They play a role in various industrial sectors, ranging from manufacturing, services, agriculture, to information technology. In recent decades, Indonesia has experienced rapid economic growth, which is largely supported by the contribution of a diverse and dynamic workforce. In development in Indonesia, of course, there is a role for society here besides the role of the government, this role is in the service sector (workforce). According to Article 1 number 2 of Law No. 13 of 2003 concerning employment, labor is every person who is able to do work to produce goods and/or services to meet their own needs or for the community. Labor is very much needed in development in Indonesia from after the proclamation of independence until now. Labor in Indonesia currently really needs social security for themselves, because with the social security they receive, they will be more focused on carrying out their duties until they are completed. With the social security provided, it will increase the welfare of the workforce itself and have a good impact on the survival of their families later if one day a work accident occurs from the workforce when they are carrying out their duties, the family can enjoy financial assistance from the government through this social security.

Keywords : *Insurance, Welfare, Employee*

Abstrak

Karyawan di Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian negara. Mereka berperan dalam berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, jasa, agrikultur, hingga teknologi informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang sebagian besar ditopang oleh kontribusi tenaga kerja yang beragam dan dinamis. Dalam pembangunan di Indonesia tentunya ada peran masyarakat disini selain peran dari pemerintah, peran tersebut dalam bidang jasa (tenaga kerja). Tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia dari setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja tersebut ketika mereka melaksanakan tugasnya keluarga bisa menikmati bantuan dana dari pemerintah melalui jaminan sosial tersebut.

Kata Kunci : *Asuransi, Kesejahteraan, Karyawan*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Karyawan di Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian negara. Mereka berperan dalam berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, jasa, agrikultur, hingga teknologi informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang sebagian besar ditopang oleh kontribusi tenaga kerja yang beragam dan dinamis.

Dalam pembangunan di Indonesia tentunya ada peran masyarakat disini selain peran dari pemerintah, peran tersebut dalam bidang jasa (tenaga kerja). Tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia dari setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja tersebut ketika mereka melaksanakan tugasnya keluarga bisa menikmati bantuan dana dari pemerintah melalui jaminan sosial tersebut.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu juga di jelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Meskipun demikian, karyawan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan upah, keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan, serta perlindungan kerja yang masih memerlukan penguatan di berbagai sektor. Di sektor formal, karyawan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas jaminan sosial, seperti asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, meskipun implementasinya belum merata. Sebaliknya, di sektor informal yang mencakup sebagian besar angkatan kerja Indonesia—banyak pekerja yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan tunjangan seperti karyawan di sektor formal.

Selain itu, isu ketenagakerjaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang bervariasi memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan berhubungan langsung dengan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun global. Upaya pemerintah, seperti pelatihan vokasi, peningkatan akses pendidikan, dan kebijakan ketenagakerjaan, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing karyawan Indonesia.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh karyawan Indonesia semakin beragam dengan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika kerja global, termasuk digitalisasi dan otomatisasi. Hal ini memerlukan adaptasi yang cepat, baik dalam hal keterampilan maupun perlindungan kerja. Secara keseluruhan, karyawan Indonesia adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang terus berkembang, tetapi mereka juga membutuhkan dukungan lebih besar dalam hal kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Asuransi ketenagakerjaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, terutama dalam menghadapi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan penghidupan mereka. Dengan menyediakan perlindungan sosial dan finansial, asuransi ketenagakerjaan membantu meringankan beban ekonomi ketika karyawan mengalami kondisi yang mengganggu aktivitas kerja, seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyakit, atau masa pensiun.

Asuransi ketenagakerjaan memberikan manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini memungkinkan karyawan untuk merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka karena mereka tahu bahwa mereka memiliki perlindungan saat menghadapi situasi sulit. Perlindungan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas finansial tetapi juga mendorong loyalitas dan motivasi kerja, karena karyawan merasa lebih dihargai dan dilindungi oleh perusahaan.

Dalam jangka panjang, kehadiran asuransi ketenagakerjaan memberikan dampak positif pada produktivitas perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan mengurangi kekhawatiran akan risiko keuangan, karyawan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Di sisi lain, perusahaan yang menyediakan dan memfasilitasi program asuransi ini juga menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan citra

perusahaan di mata publik. Secara keseluruhan, asuransi ketenagakerjaan berperan sebagai bentuk perlindungan komprehensif yang berfokus pada kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini membahas bagaimana PT. Bank SUMUT memberikan jaminan sosial kepada para karyawan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang dimana jaminan sosial yang ditawarkan adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Di penelitian ini terfokus pada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension yang dimana bekerja sama langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Jiwasraya.

Banyaknya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah bukan menjadi jaminan bagi tenaga kerja bisa menikmatinya, karena masih banyaknya perusahaan yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dengan alasan tidak mau merugi membayar iuran jaminan sosial tersebut. Akibatnya para tenaga kerja hanya pasrah menerima keadaan mereka tersebut dengan alasan jika mereka menuntut akan diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode ini juga berasal dari tindakan yang dijadikan sebagai pemahaman berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya para karyawan PT. Bank SUMUT.

HASIL

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Jika mengalami kecelakaan, karyawan akan mendapat jaminan kecelakaan berupa perawatan medis dari rumah sakit pemerintah. Perawatan ini meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan, serta biaya rawat inap kelas I. Jaminan kecelakaan yang diberikan bukan untuk kejadian di tempat kerja saja, tetapi di seluruh tempat. Apabila terdapat biaya lain-lain selama proses pengantaran ke rumah sakit, peserta akan mendapat biaya penggantian uang berupa ongkos transportasi dan lain-lain. Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan

swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok per bulan.

Iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan dapat dialihkan menjadi tabungan hari tua bersamaan dengan hasil pengembangannya. Menurut regulasi dan ketentuan BPJS, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain, hasil pengembangan BPJS ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank. Kini tabungan atau jaminan hari tua dapat dicairkan sebelum pensiun atau setelah 10 tahun bekerja. Namun, pencairan JHT hanya sebesar 10 persen saja dan sebesar 30 persen bagi karyawan yang masih aktif bekerja. Bisa dicairkan 100 persen jika karyawan terkena PHK atau resign, sebelum atau sesudah bekerja lagi tapi belum terhitung mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan yang baru.

PEMBAHASAN

Dalam memberikan pengaruh terhadap para tenaga kerja, asuran ketenagakerjaan memiliki fungsi bagi tenaga kerja, yaitu:

1. Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja.
2. Menyelenggarakan program jaminan kematian.
3. Menyelenggarakan program jaminan hari tua.
4. Menyelenggarakan program jaminan pensiun.

Asuransi ketenagakerjaan sejatinya diperuntukkan untuk para pekerja, terkadang bukan hanya perusahaan yang tidak mau mengurus hal tersebut melainkan terkadang ada juga tenaga kerja yang tidak mengerti mengenai pentingnya asuransi ketenagakerjaan dan tidak mengurus pembuatan asuransi ketenagakerjaan tersebut karena minimnya ilmu pengetahuan mengenai hal ini, sehingga banyaknya perusahaan yang nakal menipu tenaga kerja mereka. Banyaknya perusahaan yang tidak mengurus atau mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi anggota asuransi ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyaknya perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dan pada akhirnya membuat tenaga kerja merugi karena hak mereka tidak mereka dapatkan.

Asuransi kesehatan BPJS tenaga kesehatan yang sudah mandatoria itu wajib kita ikut BPJS kesehatan itu berdasarkan undang-undang tahun 2015 itu wajib ikut tidak boleh perusahaan mengikut sertakan dalam BPJS kesehatan BPJS tenaga kerja ada juga undang-undangnya wajib mengikut sertakan tapi dia khusus untuk sektor formal.

SIMPULAN

Aspek penting dalam dunia kerja, yaitu pengalaman akademik dan pemahaman tentang asuransi. Dari perspektif mahasiswa, pentingnya kehadiran, pemilihan dosen yang baik, dan strategi untuk mengatasi tantangan akademik menjadi fokus utama. Pengalaman sebagai asisten laboratorium juga memberikan wawasan berharga tentang dinamika perkuliahan. Di sisi lain, pemahaman tentang asuransi, khususnya BPJS Ketenagakerjaan dan Jiwasraya, sangat krusial dalam konteks hubungan kerja. Penelitian ini menekankan bahwa baik pengusaha maupun pekerja memiliki kepentingan untuk menghindari kerugian, sehingga memiliki jaminan asuransi menjadi penting. Kesadaran akan aspek hukum, prosedur klaim, dan pentingnya diversifikasi asuransi dapat membantu mengelola risiko yang tidak dapat dihindari. Proses administrasi yang lambat dalam BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi perhatian yang perlu ditangani untuk meningkatkan kepuasan peserta. Secara keseluruhan, baik dalam konteks akademik maupun profesional, pemahaman yang baik tentang nilai, tugas, dan asuransi dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mengelola risiko dengan lebih efektif.

REFERENSI

- Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
 Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif*
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UIN Maliki Malang, Malang, 2012

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.